

ANALISIS BUSINESS MODEL CANVAS “TAILOR-GO”

MATA KULIAH
PERENCANAAN
BISNIS
2025

Abstrak:

Tailor Go adalah platform jahit berbasis online yang menghubungkan pelanggan dengan penjahit profesional melalui web dan aplikasi mobile. Layanan ini memudahkan pengguna memesan pakaian custom, memilih bahan, serta memantau proses jahitan secara langsung. Tailor Go juga menyediakan layanan antar-jemput pakaian dan sistem penilaian agar hasil tetap berkualitas.

Proyek ini dibuat untuk membantu penjahit lokal beradaptasi di era digital, sekaligus memberi solusi cepat dan praktis bagi pelanggan yang ingin menjahit tanpa harus datang langsung. Melalui digitalisasi layanan, Tailor Go diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing usaha kecil di bidang fashion.

Kata kunci: jahit online, Tailor Go, digitalisasi, layanan berbasis aplikasi.

Bagas Tri Asatrya Prakoso
2495114026
Teknik Informatika
Bagasatrya@mhs.unhasy.ac.id

Business Model Canvas - Tailor - 60

MITRA KUNCI	AKTIVITAS UTAMA	NILAI YANG DITAWARKAN	YANG HUBUNGAN PELANGGAN	SEGMENT PELANGGAN	SUMBER-DAYA PENTING	PRODIGI JUJUAN	PENGELUARAN	PEMASUKAN
- Toko kain Langganan	- Terima order an lewat online	- Tidak perlu datang untuk ke tukang jahit	- chat WA untuk konfirmasi	- orang kantoran sibuk	- penjahit profesional	website dan aplikasi	bayar gaji penjahit	ongkos jahit baju, celana, dll.
- Gojek/Grab untuk kirim model baju	- Konsultasi	- Bisa konsul lewat HP	- Kabar in terus progres Jahitan	- Ibu-ibu rumah tangga	- mesin jahit lengkap	- jualan di platform online	Peli kain benang dll.	ubah / benenn ukurann baju
- tukang jahit freelance	- jahit Patalan	- Dikirim sampai rumah	- Easih diikon pelanggan setla	- anak kuliah	- website dan aplikasi	- jualan di IG - FB - Tiktok.	Bayar tempat drb.	Jual kain / aksesoris seragam
- sistem bayar online	- cek kualitas harii jahitan sesuai maunya	- Bisa custom maunya	- Tanya keluaran pelanggan	- baju seragam sekolah	- stok kain	- whatsapp Pemesan	ongkit ke pelanggan	Jahit baju seragam sekolah banyak.
- Instagram tiktok face book	- kirim barang Jadi	- Harga jelas dari awal		- yang mau jahit baju korban	- tempat workshop	- Tokopedia / Shopee	blaya iklan media sosial maintain web/apk.	konsultasi desain baju

Referensi BMC Tailor-GO

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems*. Pearson.
- Sari, D. P., & Hidayat, T. (2021). Digitalisasi UMKM dalam Menghadapi Era Industri 4.0. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2)

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.